

A CIÊNCIA E O MUNDO QUIMÉRICO

A Ciência como atividade humana sempre exerceu um profundo fascínio. Seja porque promove mudanças nas condições materiais da humanidade, seja porque produz reflexões capazes de mudar a concepção de mundo. Nas últimas décadas, as mudanças na fabricação da ciência mudaram de tal sorte que, em relação ao período anterior, fazem parecer que ela tivesse apenas 'interpretado' o mundo. Mesmo sabendo que essa 'interpretação' é de alguma maneira diferente de outros modos interpretativos, a forma como a Ciência está hoje introjetada no modo de vida globalizado tem feito dela um dos vetores fundamentais na produção do mundo. E isso, numa escala e ritmos até então desconhecidos, que fazem da Revolução Industrial um vago e longínquo bosquejo.

Mas não são apenas coisas cada vez mais intumescidas de tecnologia que estão sendo produzidas dentro do mundo. As mutações são tais que é como se o próprio mundo estivesse sendo produzido como um todo: o invólucro e as coisas que contém. Isso nos faz lembrar a célebre frase do físico Richard Feynman que servia como uma epígrafe permanente no quadro-negro de seu gabinete no Instituto de Tecnologia da Califórnia: "What I cannot create, I do not understand". Ou seja, o que a Ciência que aí está não produz, parece não mais fazer parte do mundo. Ou melhor, parece fazer parte de um outro mundo, mais achamboado, selvagem para usar uma expressão antiga, em contraposição a um novo mundo invíscido. Daí que o professor Timothy Lenoir (ver Episteme n. 10), fala com muita propriedade desse novo período como sendo não mais de uma Ciência ingênua, mas de uma Tecnociência.

Poucos exemplos são mais rotundos para ilustrar o que está ocorrendo do que aqueles que dizem respeito à clonagem e transgênicos. Que vem a ser a clonagem? Poder-se-ia responder a essa questão com uma série de demonstrações conceituais que, talvez, apenas os geneticistas poderiam fazê-las e entendê-las de forma apropriada. Mas, numa das reuniões do Grupo Interdisciplinar em Filosofia e História das Ciências realizadas para debater os problemas epistemológicos das fronteiras do conhecimento científico contemporâneo, o renomado geneticista Francisco Salzano respondeu a essa pergunta de uma forma brilhante. Disse-nos ele que a idéia de clonagem já estava na Bíblia, onde está escrito que Eva foi feita a partir da costela de Adão.

Quando as metáforas dos feitos científicos precisam ser buscadas no imaginário mitológico-cosmogônico da humanidade, então uma grande página da história humana acabou de ser virada. Nesses momentos, as reflexões epistemológicas podem ajudar a entender as raízes e o sentido desses caminhos ainda toscos de modo que se possa aquilatar o impacto dessa Tecnociência na vida humana atual. Com isso, talvez, ajudar a evitar que ela aceda a um mundo quimérico.

Episteme 14: o que há para ler?

Este número 14 da Episteme traz importantes contribuições sobre as raízes de algumas áreas científicas que hoje despontam no mundo tecnocientífico, como a Genética e a Lógica. Organizados em quatro grupos, os artigos apresentam reflexões sobre as ciências da vida, do universo, da sociedade e da lógica.

No primeiro grupo, incluem-se uma entrevista e três artigos. A surpreendente entrevista com o professor François Delaporte (Université Picardie-Jules-Verne) feita por Marlon Salomon, da Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Santa Catarina, esclarece sobre os contextos, influências e questões que marcaram a trajetória de um dos mais influentes estudiosos de história das epidemias e das possibilidades epistemológicas da medicina. A influência de Foucault em sua obra e como surgiu a idéia de fazer uma história da febre amarela e, depois, também do mal de chagas vão sendo desveladas com muita desenvoltura e detalhes emocionantes.

O primeiro artigo desse bloco, intitulado *Bateson e o programa de pesquisa mendeliano* e escrito pela professora Lillian Al-Chueyr Pereira Martins, da Pontifícia Universidade de São Paulo e Universidade Estadual de Campinas, tem a ver com um dos assuntos mais instigantes e polêmicos da atualidade: clonagem e transgênicos, cujas origens se encontram nos experimentos de Mendel. Descortinar como esses experimentos fundamentais foram esquecidos e depois redescobertos pelas pesquisas de Bateson é o tema tratado com esmero lapidar por esse artigo. A autora não se resume a uma narrativa precisa dos grandes dramas e acontecimentos históricos. A linha condutora que torna esse texto por demais atraente é a reconstrução da grande batalha da definição da estratégia metodológica no desenvolvimento do programa de pesquisa mendeliano. Nessa trama, a autora soube dosar com muita parcimônia a reconstrução histórica e os grandes problemas epistemológicos dos programas de pesquisa dos protagonistas. O resultado não poderia ser melhor: um texto que a cada linha abre novas perspectivas para entender o que até então pareciam ser duas caricaturas inamovíveis. Primeiro, a noção de que Bateson apenas 'redescobriu' o programa mendeliano. Segundo, o fato desse programa sempre ser visto como sendo ligado ao indutivismo ingênuo. A profa Lillian mostra como Bateson soube montar um poderoso e fértil programa de pesquisa que redesenhou os princípios de Mendel, que haviam ficado esquecidos, e que firmou as raízes da genética para o florescimento que deslumbra hoje.

No artigo seguinte, *Explicación selecciona y explicación funcional: la teleologia em la Biología contemporanea*, o professor Gustavo Caponi, da Universidade Federal de Santa Catarina, desvenda com uma peculiar propriedade as implicações da distinção feita por Mayr entre biologia funcional e biologia evolutiva. Para tanto, o professor Caponi propõe que a sustentação epistemológica dessa distinção reside na possibilidade de se considerar o ser vivo de duas formas teleológicas: uma funcional e outra selecciona. Todavia, essa distinção não se coloca como uma reprise de um debate que vem ocorrendo no cenário da reflexão epistemológica em Biologia. Pelo contrário: o texto apresenta as conseqüências metodológicas que essa diferença impõe.

Por isso, o autor dissecar com precisão cirúrgica a estrutura dos modelos de explicação funcional e seletional. Se isso não bastasse para dar dinamicidade a sua reflexão, o autor ilustra os conceitos que quer esclarecer com fatos dramáticos do mundo contemporâneo, como por exemplo, os atentados contra o World Trade Center ocorridos em Nova York. Qual a função que um possível mentor teve em relação a eles? De responsabilidade ou de intervenção? Que outros significados pode-se dar ao termo função? Dessa forma bastante arguta, o professor Caponi vai dimensionando a gangorra das relações entre a economia do organismo, no qual 'nada existe em vão', e da economia da seleção natural, que 'cobra os custos e benefícios de uma população de indivíduos'.

O terceiro artigo desse bloco, intitulado *La metodología de los programas de investigación científica aplicada a la parasitología como un aporte epistemológico para la investigación experimental*, escrito pelos professores Guillermo Denegri, da Universidade Nacional do Mar do Prata (Argentina), e Jacques Cabaret, do INRA (França). Nele, os autores investigam a possibilidade de desvendar um programa de pesquisa em parasitologia com base na conceituação de Lakatos e como isso pode ajudar a solução e proposição de problemas nessa área. Além de lançar luz aos importantes conceitos de Lakatos, que o tornaram muito influente no cenário epistemológico do final do século XX, os professores expõem detalhadamente como aplicá-los na prática. Muito mais do que propor uma bula, o artigo procura sondar as possibilidades de programas preditivos na parasitologia, de sorte a melhorar o poder explicativo das teorias.

O bloco seguinte, das ciências do universo, possui um único artigo, intitulado *Del condicionamiento historiográfico a la omisión textual: Rivka Feldhay y el copernicanismo de Galileo Galilei*, escrito pelo professor Fernando Tula Molina, da Universidade Nacional de Quilmes (Argentina). A amplitude das questões tratadas nesse artigo o tornam por demais estimulante. Ao mesmo tempo em que o autor introduz a importância da obra e do pensamento de Feldhay, que relaciona o profícuo diálogo entre a descoberta científica de Galileu e a cultura renascentista da época, estabelece com ela pontos de tensão. Seria o modelo Galileu um exemplo para entender o que viria a ser a 'reestruturação de um campo cultural'? Caso esse argumento possa progredir, seria então a Ciência 'basicamente um discurso'? Como as instituições se moveram para incorporar o ineditismo científico, entendido como discurso, de Galileu? O autor, ao responder essas questões à luz das teses de Feldhay, acaba por revelar que elas estão ancoradas nas relações entre os pares persuasão-demonstração e ciência-retórica. Longe de concordar com elas, o autor vai estabelecer uma contrapartida à proposição de Rivka Feldhay ao demonstrar o pouco caso que ela fez com passagens fundamentais dos textos de Galileu sobre as manchas solares utilizados como estudo de caso. Assim, o autor coloca a historiografia como peça de alteração para a crítica de análises dessa ordem.

O próximo bloco, que versa sobre as ciências sociais, também possui um artigo, intitulado *Karl Mannheim e os problemas epistemológicos da sociologia do*

conhecimento científico: é possível uma saída construtivista?, escrito pelo professor Léo Rodrigues Júnior, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Nesse artigo, o autor analisa como e porque as proposições de Mannheim sobre as possibilidades de declarar a validade do conhecimento científico com base nas teses da sociologia do conhecimento se esgotaram e geraram sérios impasses para o desenvolvimento dessa disciplina. Por meio de uma contextualização histórica, o artigo vai expondo a evolução dos conceitos, especialmente a nova perspectiva aberta por Kuhn, que levaram ao surgimento de correntes como a dos construtivistas Knorr-Cetina e Bruno Latour, que introduziram novas e promissoras questões para essa área.

O quarto bloco, da Lógica, apresenta o instigante artigo intitulado *A busca por uma definição de tradução lógica*, escrito pelo professor Hércules de Araújo Feitosa, da Universidade Estadual Paulista, e professora Ítala Maria Loffredo D'Ottaviano, da Universidade Estadual de Campinas. Com um grande vigor demonstrativo e maestria própria de quem conhece profundamente a área, os autores discorrem não só sobre os principais problemas que residem na análise das inter-relações entre sistemas lógicos, mas também os apresentam de forma pormenorizada e evolutiva. Além disso, os leitores são brindados com uma lapidar definição de tradução lógica que acaba servindo como alicerce para uma possível teoria de traduções lógicas. Os professores de São Paulo mostram que a busca dessa teoria acaba trazendo uma reflexão mais profunda sobre o significado mesmo da Lógica. Porém, os desafios não param por aí, pois há, também, uma consequência importante do estudo que empreendem, cujos resultados nem sempre ocorrem nas mesmas taxas de outras áreas do conhecimento, qual seja: a possibilidade de utilizar as traduções entre sistemas lógicos nas linguagens de programação. Dada importância dos sistemas computacionais nos dias atuais, os autores sugerem que há ainda muitas chaves para serem descobertas.

Na seção final de Episteme, o leitor pode se deleitar, ainda, com três belas resenhas. A primeira, intitulada *O desvelar da imagem do mundo* escrita de forma entusiasmada, singular e convidativa pelo professor Attico Chassot, apresenta o livro *A construção da imagem científica do mundo*. Além do esmero da apresentação da obra de Capria, o professor Attico aproveita o ensejo para questionar o monólogo dogmático com se tratam as questões da Ciência.

A segunda é extremamente aguçada desde o título *A realidade será, por acaso, alguma coisa em que devemos acreditar?* Bruno Latour dá notícias das trincheiras das guerras da Ciência. Escrita pela professora Maria Lúcia Castagna Wortmann, esta resenha apresenta de forma dialógica o livro *A esperança de Pandora*, de Bruno Latour. A terceira resenha, intitulada *O problema da consciência no cenário contemporâneo da Filosofia da Mente: o debate entre John Searle e Daniel Dennet*, escrita pelo pesquisador Carlos Diógenes Côrtes Tourinho, além de apresentar o livro de Searle, introduz uma profícua contenda sobre as questões relacionadas com a consciência.

Rualdo Menegat, Editor da revista *Episteme*.